

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Nəzarət olunan Maşın Öyrənməsi alqoritmləri
Səriyyə Qasımova

tetbiqkepr94@gmail.com

ORCID № : 0000-0001-9101-9070

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Giriş

İnsanlar yarandıqları ilk zamanlardan indiyə kimi müxtəlif işləri daha bəsit şəkildə yerinə yetirmək üçün fərqli vasitələrdən istifadə etmişdir və insan beyninin yaradıcılığı müxtəlif texnologiyaların kəşfinə təkan vermişdir. Bu texnologiyalar bizim müxtəlif ehtiyaclarımızı ödəməklə yanaşı insan həyatını da asanlaşdırmışdır və maşın öyrənməsi bunlardan biridir. “Maşın öyrənməsi” termini ilk dəfə 1959-cu ildə Artur Samuel tərəfindən təqdim edilmişdir. Biz ona ümumiləşdirilmiş şəkildə belə tərif verə bilərik: «*Maşın öyrənməsi kompüterlərə datalardan avtomatik öyrənməyə, təcrübələrdən performansını yaxşılaşdırmağa və açıq şəkildə proqramlaşdırılmadan hər şeyi proqnozlaşdırmağa imkan verir.*»

Ətrafımızdakı hər bir şeyin bir data mənbəyinə bağlı olduğu və rəqəmsal olaraq saxlanıldığı data əsrində yaşayırıq. Məsələn, biznes dataları, ağıllı şəhər dataları, sosial media dataları, smartfon dataları, kibertəhlükəsizlik dataları, sağlamlıq dataları, IoT (Əşyaların İnterneti) dataları kimi zəngin datalara sahibik. Son illərdə Süni intellekt (AI), xüsusən də Maşın öyrənməsi (ML), tətbiqetmələrin ağıllı şəkildə işləməsinə imkan verən dataların təhlili və hesablama kontekstində sürətlə inkişaf etmişdir. Maşın öyrənməsi kompüterlərə açıq proqramlaşdırma yolu ilə deyil, keçmiş datalardan avtomatik öyrənməyə imkan verən süni intellekt formasıdır. Bəzən datalara baxdıqdan sonra, həmin datadan əldə etdiyimiz məlumatı şərh edə bilmirik və bu zaman Maşın öyrənməsini tətbiq edirik. Maşın öyrənməsinin əsas məqsədi kompüterlərin heç bir insan müdaxiləsi olmadan avtomatik öyrənmələrini təmin etmək və hərəkətləri buna uyğun olaraq tənzimləməkdir. Maşın Öyrənmə sistemi datalardan öyrənir, proqnozlaşdırma modellərini qurur və hər dəfə yeni data qəbul etdikdə, nəticəni proqnozlaşdırır. Proqnozlaşdırılan nəticənin də dəqiqliyi dataların miqdarından asılıdır, çünki böyük miqdarda data nəticəni daha dəqiq proqnozlaşdırmağa, daha yaxşı model yaratmağa kömək edir. Mövcud dataların bolluğu da Maşın öyrənməsinə tələbatı artırır. Sənayedə müvafiq dataları çıxarmaq üçün bu texnologiyadan istifadə edilir.

Maşın öyrənməsi data problemlərini həll etmək üçün müxtəlif alqoritmlərə əsaslanır. Maşın Öyrənmə alqoritmləri datalardan gizli nümunələri öyrənə, nəticəni proqnozlaşdırma və təcrübələrdən performansını təkmilləşdirə bilən proqramlardır. Problemin həlli üçün ən yaxşı olan, hər hala uyğun gələn tək bir alqoritm növü yoxdur. İstifadə olunan alqoritm növü həll etmək istədiyiniz problemin növündən, dəyişənlərin sayından, ona ən uyğun modelin növündən və s. asılıdır. Maşın öyrənmə həllinin effektivliyi və səmərəliliyi dataların xarakterindən və xüsusiyyətlərindən və öyrənmə alqoritmlərinin performansından asılıdır. Maşın öyrənməsində müxtəlif tapşırıqlar üçün müxtəlif alqoritmlərdən istifadə edilə bilər. Beləliklə, müxtəlif maşın öyrənmə alqoritmlərinin prinsiplərini və onların müxtəlif tətbiq sahələrində tətbiq oluna biləcəyini başa düşmək vacibdir. Maşın öyrənmə alqoritmlərinin kateqoriyalarına, eləcə də maşın öyrənməsində tez-tez istifadə olunan bəzi alqoritmlərə nəzər salaq.

Maşın Öyrənməsi alqoritmlərinin kateqoriyaları

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Maşın Öyrənməsi alqoritmlərinin kateqoriyalarının müəyyən edilməsində bəzi fərqliliklər olsa da, bu alqoritmlər məqsədlərinə görə kateqoriyalara ayrılırlar və əsas kateqoriyaları aşağıdakılardır:

1. Nəzarət olunan öyrənmə (Supervised Learning)
2. Nəzarətsiz öyrənmə (Unsupervised Learning)
3. Yarı nəzarətli öyrənmə (Semi-supervised Learning)
4. Gücləndirici öyrənmə (Reinforcement Learning)

1. Nəzarət olunan öyrənmə

Nəzarət olunan öyrənmədə maşın nümunələr vasitəsilə öyrədilir. Operator maşın öyrənməsi alqoritmini istənilən giriş və çıxışları özündə ehtiva edən məlum datasetlər ilə təmin edir və alqoritm bu giriş və çıxışlara necə çatmağı müəyyən etmək üçün bir üsul tapmalıdır. Operator problemin düzgün cavablarını bildiyi halda, alqoritm verilənlərdəki obrazları müəyyən edir, müşahidələrdən öyrənir və proqnozlar verir. Alqoritm proqnozlar verir və operator tərəfindən düzəldilir – və bu proses alqoritm yüksək dəqiqlik/performans səviyyəsinə çatana qədər davam edir.

Nəzarət olunan öyrənmə 2 növ problemə bölünür:

- A. Reqressiya:** Asılı və asılı olmayan dəyişənlər arasındakı əlaqənin başa düşülməsi və kəsilməz dəyişənlərin proqnozlaşdırılması üçün istifadə olunur. Xətti reqressiya, logistik reqressiya və polinom reqressiya məşhur reqressiya alqoritmləridir.
- B. Klassifikasiya:** Bu alqoritmlər çıxış dəyişəni kateqoriyalı olduqda istifadə olunur. Yəni yalan-doğru, bəli-xeyr, kişi-qadın və.s kimi iki sinif mövcuddur. Alqoritm giriş dəyişənini iki fərqli sinifə etiketləməyə çalışırsa, buna binar klassifikasiya deyilir. İkidən çox sinif arasında seçim çoxsinifli klassifikasiya adlanır. Klassifikasiya alqoritmlərinə Dəstək vektor maşınları (SVM), Qərar ağacları, k-ən yaxın qonşu və Təsadüfi meşə alqoritmləri aiddir.

Ən çox istifadə olunan Nəzarət olunan öyrənmə alqoritmlərini nəzərdən keçirdək.

1.1. Xətti reqressiya

Xətti reqressiya müşahidə olunan datalara xətti tənlik tətbiq etməklə asılı və asılı olmayan iki dəyişən arasındakı əlaqəni proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Xətti reqressiyanın məqsədi kəsilməz, asılı dəyişən üçün nəticəni dəqiq proqnozlaşdırma bilən ən uyğun xətti tapmaqdır. Bu xətti tapmaqla alqoritm asılı və asılı olmayan dəyişən arasında əlaqə qurur. Xətti reqressiyanın iki növü var : Sadə xətti reqressiya və Çoxlu xətti reqressiya

- a) Sadə xətti reqressiya :** Burada bir asılı və bir asılı olmayan dəyişən var və aşağıdakı düsturla təyin olunur.

$$y = b_0 + b_1 * x_1$$

Sabit
Asılı olmayan dəyişən

Asılı dəyişən
əmsal

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

y-kəsişmə nöqtəsi üçün təxmin etmə prosesinin bir hissəsi müvafiq dəyişənlərin reqressiya modelindən çıxarılmasına əsaslanır.

- b) **Çoxlu xətti reqressiya:** Həmçinin çoxlu reqressiya kimi də tanınır, cavab dəyişəninənin nəticəsini proqnozlaşdırmaq üçün bir neçə izahedici dəyişəndən istifadə edilən statistik üsuldur. Çoxlu xətti reqressiyanın məqsədi izahedici (asılı olmayan) dəyişənlər və cavab (asılı) dəyişənlər arasında xətti əlaqəni modelləşdirməkdir. Çoxlu reqressiya mahiyyətə adi ən kiçik kvadratlar reqressiyasının uzantısıdır, çünki o, birdən çox izahedici dəyişəni ehtiva edir. Aşağıdakı düsturla təyin edilir.

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \dots + \beta_p x_{ip} + \varepsilon$$

Hansı ki, $i=n$ müşahidələr üçün:

y_i – asılı dəyişən (cavab dəyişəni)

x_i – izahedici(asılı olmayan) dəyişən

β_0 – y-kəsişmə (sabit ifadə)

β_p – Hər bir izahedici dəyişən üçün maillik əmsali

ε – xəta (qalıq da deyə bilərik.)

Bu alqoritm ekonometrika və maliyyə nəticələrində geniş istifadə olunur.

1.2. Logistik reqressiya

Logistik reqressiya binar klassifikasiya problemləri üçün istifadə edilən digər güclü nəzarət olunan Maşın öyrənməsi alqoritmidir. Kəsilməz və ya kateqoriyalı asılı olmayan dəyişənlərimiz olsa da, asılı (nəticə) dəyişən ikili olduqda nəticəni proqnozlaşdırmaq üçün logistik reqressiya modelləşdirmə texnikasından istifadə edə bilərik. Daxil olan e-poçtun spam olub-olmaması, şişin bədxassəli olub-olmaması, tələbənin imtahanından kəsilməsi və ya keçməsi və.s logistik reqressiyaya aid nümunələrdir.

Xətti reqressiya ilə logistik reqressiya arasındakı əsas fərq logistik reqressiyanın diapazonunun 0 və 1 arasında məhdud olmasıdır. Bundan əlavə, xətti reqressiyadan fərqli olaraq, logistik reqressiya giriş və çıxış dəyişənləri arasında xətti əlaqə olmasını tələb etmir. Bunun səbəbi, ehtimal nisbətində qeyri-xətti log çevrilməsinin tətbiqi ilə bağlıdır. Aşağıda logistik reqressiya funksiyası verilmişdir:

$$\text{Sig}(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

Logistik funksiya tənliyində x giriş dəyişənidir. Logistik funksiyaya -20 -dən 20 -yə qədər olan dəyərləri daxil edək. Şəkilə göstərildiyi kimi, girişlər 0 və 1 arasına köçürülmüşdür.

1.3. k-ən yaxın qonşu alqoritmi

KNN və ya K-nn olaraq bilinən bu metod həm reqressiya həm də klassifikasiya problemlərində istifadə olunan, parametrik olmayan, nəzarət olunan öyrənmə alqoritmidir. KNN, test dataları ilə bütün öyrədilmiş nöqtələr arasındakı məsafəni hesablayaraq test dataları üçün düzgün sinfi proqnozlaşdırmağa çalışır. Sonra isə test datalarına ən yaxın olan K sayda nöqtə seçilir. KNN alqoritmi 'K' sayda öyrədilmiş data siniflərinə aid olan test datalarının ehtimalını hesablayır və ən yüksək ehtimala malik olan sinif seçilir. Reqressiya vəziyyətində bu dəyər seçilən “K” sayda öyrədilmiş nöqtələrin ortalamasıdır. Burada əsas fərq ondan ibarətdir ki, klassifikasiya diskret dəyərlər üçün, reqressiya isə kəsilməz dəyərlər üçün istifadə olunur.

Hansı data nöqtələrinin verilmiş sorğu nöqtəsinə ən yaxın olduğunu müəyyən etmək üçün sorğu nöqtəsi ilə digər data nöqtələri arasındakı məsafəni hesablamaq lazımdır. Bu məsafə sorğu nöqtələrini müxtəlif hissələrə bölən qərar sərhədlərini formalaşdırmağa kömək edir. Bu məsafənin hesablanması üçün müxtəlif üsullar mövcuddur ki, bunlardan ən çox məlum olunanlarına nəzər salaq:

Evklid məsafəsi (p=2): Bu, ən çox istifadə edilən məsafə ölçüsüdür və real qiymətli vektorlarla məhdudlaşır. Aşağıdakı düsturdan istifadə edərək, sorğu nöqtəsi ilə ölçülən digər nöqtə arasındakı düz xətti ölçür. Evklid məsafəsi yeni nöqtə (x) və mövcud nöqtə (y) arasındakı kvadratik fərqlərin cəminin kvadrat kökü kimi hesablanır.

$$d(x,y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}$$

Manhattan məsafəsi (p=1): Bu iki nöqtə arasındakı mütləq dəyəri ölçən başqa bir məşhur məsafə ölçüsüdür.

$$d(x,y) = \sum_{i=1}^m |x_i - y_i|$$

Minkowski məsafəsi: Bu məsafə ölçüsü Evklid və Manhattan məsafə ölçülərinin ümumiləşdirilmiş formasıdır. Aşağıdakı düsturdakı p parametri digər məsafə ölçülərini yaratmağa imkan verir. Belə ki, p ikiyə bərabər olduqda Evklid məsafəsinin, birə bərabər olduqda isə Manhattan məsafəsinin düsturunu almış olarıq.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

$$\text{Minkowski məsafəsi} = (\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|)^{1/p}$$

Hamming məsafəsi: Kateqorik dəyişənlər üçün istifadə olunur. Əgər x və y eyni olarsa, D məsafəsi sıfıra, əks halda isə birə bərabər olacaqdır.

$$D_H = \sum_{i=1}^k |x_i - y_i|$$

$$x = y \Rightarrow D = 0$$

$$x \neq y \Rightarrow D = 1$$

k dəyərinin müəyyən edilməsi

k -NN alqoritmindəki k dəyəri konkret sorğu nöqtəsinin sinifləndirilməsini müəyyən etmək üçün neçə qonşunun yoxlanılacağını müəyyən edir. K -nın ən optimal dəyərini tapmaq üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş statistik üsullar yoxdur. K -nın seçimi əsasən giriş datalardan asılı olacaq, çünki daha çox “outlier” k -nın daha yüksək qiymətləri ilə daha yaxşı performans göstərəcək. Ümumiyyətlə, klassifikasiya problemlərində əlaqələrin qarşısını almaq üçün k -nın tək ədəd olması tövsiyə edilir və datasetiniz üçün optimal k -nın seçilməsində çarpaz təsdiqləmə üsulu kömək edə bilər.

1.4. Dəstək vektor maşınları (DVM)

Dəstək vektor maşınları və ya DVM əsasən klassifikasiya problemlərində istifadə olunsada, reqressiya problemlərində də işlədilən Nəzarət olunan Maşın Öyrənməsi alqoritmidir. DVM alqoritminin məqsədi yeni data nöqtəsini düzgün kateqoriyaya asanlıqla yerləşdirmək üçün n ölçülü fəzanı siniflərə ayıra bilən ən yaxşı xətt və ya qərar sərhəddi yaratmaqdır. Bu ən yaxşı qərar sərhəddi hipermüstəvi adlanır. DVM alqritmi hipermüstəvi yaratmağa kömək edən ekstremal vektorları seçir və bu vektorlar dəstək vektorları adlanır.

DVM alqritminin 2 növü var:

Xətti DVM: Xətti SVM xətti olaraq ayrıla bilən datalar üçün istifadə olunur, yəni dataseti bir düz xəttədən istifadə etməklə iki sinfə ayıra bilirsə, bu cür datalar xətti olaraq ayrıla bilən datalar adlanır.

Qeyri-xətti DVM: Qeyri-xətti DVM qeyri-xətti ayrılmış datalar üçün istifadə olunur, yəni dataseti düz xəttədən istifadə etməklə ayırmaq mümkün deyilsə, o zaman belə datalar qeyri-xətti data adlanır.

DVM alqritmi margin hesablaması prinsipi ilə işləyir. Əsasən siniflər arasında kənar boşluqları çəkir. Marginlər elə bir şəkildə çəkilir ki, margin ilə siniflər arasındakı məsafə maksimum olsun və beləliklə, sinifləndirmə xətası minimuma endirilir.

1.5. Naive Bayes alqoritmi

Bu alqoritm klassifikasiya problemlərində istifadə olunan ən vacib məşin öyrənməsi alqoritmlərindən biridir. Hər bir obyektin ehtimalını, xüsusiyyətlərini və hansı qruplara aid olduğunu öyrənən bir alqoritmdir. O, həmçinin ehtimal sinifləndiricisi kimi də tanınır. Bu sinifləndiricinin mahiyyəti Bayes teoreminə əsaslanır. Bu alqoritm, proqnozun köməyi ilə həll olunmayan problemlər üçün təklif edə biləcəyi ehtimal nəticələrinə əsasən qurulur.

Bayes teoremindən istifadə edərək, B-nin baş verdiyini nəzərə alsaq, A-nın baş vermə ehtimalını tapa bilərik. Burada B sübut, A isə hipotezdir. Buradakı fərziyyə, proqnozlaşdırıcıların/xüsusiyyətlərin müstəqil olmasıdır. Yəni müəyyən bir xüsusiyyətin olması digərinə təsir etmir. Buna görə də **naive** deyilir.

Naive Bayes alqoritmının 3 tipi mövcuddur:

1. **Multinomial Naive Bayes:** Bu alqoritm Təbii Dil Emalı(NLP) sahəsində məşhur olan Bayes öyrənmə yanaşmasıdır. Bu alqoritm daha çox sənədlərin təsnifləşdirilməsi zamanı istifadə olunur, yəni sənədin idman, siyasət, texnologiya və s. kateqoriyasına aid olub-olmaması. İstifadə edilən xüsusiyyətlər/proqnozlaşdırıcılar sənəddə mövcud olan sözlərin tezliyidir.
2. **Bernulli Naive Bayes:** Bu alqoritm Bernulli paylanmasına əsaslanır və yalnız ikili dəyərləri, yəni 0 və ya 1-i qəbul edir. Əgər datasetin xüsusiyyətləri binardırsa, o zaman bu alqoritmədən istifadə olunacağını təxmin etmək olar. Məsələn, SMS-in “spam” və ya “spam olmadığını” müəyyən etmək üçün mətnlərin sinifləndirilməsində istifadə edilə bilər.
3. **Qauss Naive Bayes:** Proqnozlaşdırıcılar kəsilməz qiymət aldıqda və diskret olmadıqda, bu dəyərlərin Gauss paylanmasından seçildiyini fərz edirik. Yəni bu alqoritm hər biri Gauss (normal) paylanmasına uyğun olan kəsilməz dəyərli xüsusiyyətləri və modelləri dəstəkləyir. Proqnozlaşdırıcıların ehtimalı aşağıdakı düsturla hesablanır :

$$P(x_i | y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu_y)^2}{2\sigma_y^2}\right)$$

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Sadə modelin qurulmasına yanaşmalardan biri, verilənlərin ölçülər arasında heç bir kovariasiya olmayan Gauss paylanması ilə təsvir olunduğunu fərz etməkdir. Bu model sadəcə olaraq hər bir etiket daxilindəki nöqtələrin orta və standart kənarlaşmasını tapmaqla uyğunlaşdırıla bilər ki, bu da belə bir paylanmanı müəyyən etmək üçün lazım olan hər şeydir.

Naive Bayes alqoritmləri əsasən duyğuların analizi, spam filtrasiyası, tövsiyə sistemləri və s. işlərdə istifadə olunur. Onlar sürətli və asan həyata keçirilir, lakin onların ən böyük çatışmazlığı proqnozlaşdırıcıların müstəqil olması tələbidir. Real həyat hadisələrinin əksəriyyətində proqnozlaşdırıcılar asılıdır, bu da sinifləndiricinin işinə mane olur.

1.6.Qərar ağacı alqoritmi

Qərar ağacı alqoritmi həm reqressiya həm də klassifikasiya problemlərinin həllində istifadə edilən qeyri parametrik nəzarət olunan öyrənmə alqoritmidir. Qərar Ağacından istifadənin məqsədi əvvəlki datalardan (öyrədilmiş datalar) əldə edilən sadə qərar qaydalarını öyrənməklə hədəf dəyişənin sinfini və ya dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilən öyrətmə modelini yaratmaqdır. O, kök düyün, budaqlar, daxili düyünlər və yarpaq düyünlərindən ibarət iyerarxik, ağac quruluşuna malikdir.

Yuxarıdakı diaqramdan görüldüyü kimi, qərar ağacı heç bir daxil olan budaqları olmayan kök düyün ilə başlayır. Kök düyündən çıxan budaqlar daha sonra qərar düyünləri kimi də tanınan daxili düyünlərə ayrılır. Mövcud xüsusiyyətlərdən asılı olaraq, hər iki düyün növü yarpaq düyünləri və ya son düyünlərlə göstərilən homojen alt çoxluqlar yaratmaq üçün qiymətləndirmələr aparır. Yarpaq düyünləri datasetdə bütün mümkün nəticələri təmsil edir.

Qərar ağacı alqoritmindən istifadə etməyimizin iki səbəbi var:

1. Qərar Ağacı qərar qəbul edərkən adətən insanın düşünmə qabiliyyətini təqlid edir, buna görə də onu başa düşmək asandır.
2. Qərar ağacının arxasındakı məntiq asanlıqla başa düşülə bilər, çünki o, ağaca bənzər bir quruluş göstərir.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Qərar ağacında, verilmiş datasetin sinifini proqnozlaşdırmaq üçün alqoritm ağacın kök düyünündən başlayır. Bu alqoritm kök atributunun dəyərlərini real datasetlərin atributu ilə müqayisə edir və bu müqayisə əsasında budağı izləyir və növbəti düyünə keçir. Növbəti düyün üçün alqoritm yenidən atribut dəyərini digər alt düyünlərlə müqayisə edir və daha da irəliləyir. Ağacın yarpaq düyününə çatana qədər prosesi davam etdirir.

1.7. Təsadüfi meşə alqoritmi

Təsadüfi meşə alqoritmi klassifikasiya və rəqressiya problemlərində geniş istifadə olunan nəzarət olunan maşın öyrənməsi alqoritmidir. Ensemble öyrənmə konsepsiyasına əsaslanır və müxtəlif nümunələr üzərində qərar ağaclarını qurur. Adından görüldüyü kimi, təsadüfi meşə, verilmiş datasetin müxtəlif alt çoxluqları üzrə bir neçə qərar ağacını ehtiva edən və həmin datasetin proqnozlaşdırma dəqiqliyini yaxşılaşdırmaq üçün orta hesabla götürən sinifləndiricidir.

Təsadüfi meşə alqoritmi bir çox qərar ağacından ibarətdir. Təsadüfi meşə alqoritmi tərəfindən yaradılan 'meşə' bagging və ya bootstrap toplama vasitəsilə öyrədilir. Bagging maşın öyrənmə alqoritmlərinin dəqiqliyini yaxşılaşdıran ensemble meta-alqoritmidir. Təsadüfi meşə alqoritmi qərar ağaclarının proqnozlarına əsaslanaraq nəticəni təyin edir. Müxtəlif ağaclardan əldə edilən nəticənin orta qiymətini götürərək proqnozlaşdırır. Ağacların sayının artırılması nəticənin dəqiqliyini artırır.

Həmçinin, bu alqoritm həddindən artıq uyğunlaşma (over-fitting) problemini minimuma endirir və proqnozun dəqiqliyini və nəzarətini artırır. Buna görə də, çoxlu qərar ağacı olan bu öyrənmə modeli adətən tək qərar ağacı əsaslı modeldən daha dəqiqdir.

Nəticə

Maşın öyrənməsi Nəzarət olunan və ya Nəzarətsiz ola bilər. Əgər az miqdarda datanız və öyrədilməsi üçün aydın formada etikətlənmiş datasetiniz varsa, Nəzarət olunan Öyrənmə alqoritmlərini seçin. Nəzarətsiz Öyrənmə ümumiyyətlə böyük datasetlər üçün daha yaxşı performans və nəticələr verəcəkdir. Bu gün hər bir insan bilərəkdən və ya bilməyərəkdən maşın öyrənməsindən istifadə edir. Onlayn alış-verişdə tövsiyə olunan məhsulu əldə etməkdən tutmuş, sosial şəbəkələrdə fotosəkilləri yeniləməyə qədər. Bu yazı məşhur nəzarət olunan maşın öyrənmə alqoritmlərinin əksəriyyətinə giriş verir.

ƏDƏBİYYAT

1. **Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A.** (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
2. **Kotsiantis, S. B.** (2007). "Supervised Machine Learning: A Review of Classification Techniques." *Informatica*, 31(3), 249-268.
3. **Russell, S., & Norvig, P.** (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
4. **Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E.** (2012). "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks." *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25.
5. **Ng, A. Y.** (2004). "Feature Selection, L1 vs. L2 Regularization, and Rotational Invariance." *Proceedings of the Twenty-First International Conference on Machine Learning (ICML)*.